

PHILOLOGICAL SCIENCES

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РУССКОМ И КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Ким О.А.

*Исследовательский центр корееведения
при Узбекском государственном университете мировых языков,
к.филол.н., эксперт
Ташкент, Узбекистан*

Львова И.С.

*Исследовательский центр корееведения
при Узбекском государственном университете мировых языков,
доцент, научный исследователь
Ташкент, Узбекистан*

Шим Л.В.

*Исследовательский центр корееведения
при Узбекском государственном университете мировых языков,
доцент, научный исследователь
Ташкент, Узбекистан*

Елькин Д.Ю.

*Исследовательский центр корееведения
при Узбекском государственном университете мировых языков,
PhD, научный исследователь
Ташкент, Узбекистан*

QUANTITATIVE RELATIONS IN RUSSIAN AND KOREAN LANGUAGES

Kim O.,

*Korean Studies Research Center
at the Uzbek State University of World Languages,
Ph.D., expert
Tashkent, Uzbekistan*

Lvova I.,

*Korean Studies Research Center
at the Uzbek State University of World Languages,
associate professor, scientific researcher
Tashkent, Uzbekistan*

Shim L.,

*Korean Studies Research Center
at the Uzbek State University of World Languages,
associate professor, scientific researcher
Tashkent, Uzbekistan*

Elkin D.

*Korean Studies Research Center
at the Uzbek State University of World Languages,
PhD, scientific researcher
Tashkent, Uzbekistan*

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена исследованию специфики выражения собирательности, анализу способов деривации собирательных имен, а также изучению согласования по «уменьшительности» и «увеличительности». Особое внимание уделяется исследованию особенностей выражения качества и количества в контексте квантитативных параметров в русском и корейском языках в процессе их объективирования.

ABSTRACT

The article is devoted to the study of the specifics of the expression of collective names, the analysis of methods of derivation of collective names, as well as the study of agreement on “diminutive” and “increasing”. Particular attention is paid to the study of the peculiarities of expressing quality and quantity in the context of quantitative parameters in the Russian and Korean languages in the process of objectifying quantitative parameters.

Ключевые слова: величина, количество, категории, единичность, субъективная оценка, собирательность, квантификаторы.

Keywords: magnitude, quantity, categories, singularity, subjective assessment, collectivity, quantifiers.

Исследование проводится в рамках гранта Академии корееведения Республики Корея (Исследовательский проект № AKS – 2021-INC-2230010)

The research is carried out under a grant from the Academy of Korean Studies of the Republic of Korea (Research Project No. AKS – 2021-INC-2230010)

Постановка проблемы. Действительность как существующая независимо от человека объективная реальность была целью познания античных философов. В конце VII века до н.э. зарождаются представления о числе и количестве: Пифагор выдвинул теорию божественной природы числа; Элейская школа поставила вопрос о соотношении числа, величины и количества; атомистика Левкиппа-Демокрита представляет квантитативность в локально-темпоральном аспекте: прерывность – непрерывность, делимость – неделимость и т.д. Концептуально близка лингвистической теории морфотемного анализа философская система Аристотеля, где представлены наиболее обобщённые понятия об объективном мире – позиционно обусловленные категории бытия, которые могут рассматриваться самостоятельно, но существуют в тесной взаимосвязи с другими категориями; а также составляют сами по себе объект познания. В современной лингвистике Аристотелю отводится почётное место основоположника системы категорий [1].

Анализ исследований и публикаций. На протяжении истории развития лингвистики «языковая категория количества» привлекала внимание ученых. Категория «количество» представляет собой сложную структуру внутренне взаимодействующих и перекрещивающихся понятий. Номинативные средства, связанные с отражением категории «количество» изучаются в разных аспектах, так как сфера количественности охватывает целую серию языковых категорий и включает немало переходных явлений, осложняющих и одновременно обогащающих систему языка. Соотношение понятийных и языковых категорий представлены в логике, философии, языкознании. Важным отличием языковых категорий от понятийных категорий является их двусторонняя организация, иначе – формальность.

А. М. Пешковский выделял формальные категории именно как языковые, подчёркивая, что формальная категория может создаваться и комплексом однородных, и комплексом разнородных значений [2]. Многоплановые количественные характеристики реальности обусловили многообразие выражения количества в различных языках, в частности отражённые в исследованиях: В. В. Акуленко, С. А. Швачко и Е. И. Букреевой («Категория количества в современных европейских языках», 1990.); В. В. Аникиной («Зарождение и становление лингвистической традиции в Корее (на материале эволюции учений о частях речи», 2014); О.А. Ким, И.С. Львовой («Структурно-семантические особенности числительных в корейском и русском языках», 2018); О.В. Лазаревой, Сэвум Ли («Квантитативность в русском и корейском языках», 2012), Г.

Нама, Ё. Ко («Теория грамматики литературного корейского языка», 2003); J.J. Song («The Korean language: Structure, Use and Context», 2005), Т. В. Игошиной («Морфотемный анализ категории квантитативности в разносистемных языках: на материале русского и английского языков», 2004).

Категория числа как именное воплощение семантической категории количества подробно рассматривалась в лингвистике в разных аспектах: на основе семантической сущности и классификации типов множества (А. А. Холодович, Е. И. Шендельс, Т. П. Ломтев, И. Пете, А. Н. Полянский, Б. Тошович и др.); 2) на основе способов выражения (Л. Д. Чеснокова, М. М. Копыленко, С. А. Крылов и др.); при взаимодействии с другими языковыми категориями (И. А. Бодуэн де Куртенэ, А. Н. Полянский, А. Е. Супрун и др.).

Количеству как плану содержания категории числа были посвящены работы О. Есперсена, А. А. Шахматова, А. М. Пешковского, Л. В. Щербы, В. В. Виноградова, А. А. Холодовича, А. А. Реформатского, А. А. Зализняка, И. И. Ревзина, Г. А. Меновщикова, Е. В. Падучевой, В. З. Панфилова, В. И. Дегтярева, А. Н. Полянского, Е. В. Красильниковой, М. А. Кронгауза, О. Н. Ляшевской, С. А. Крылова, В. В. Акуленко, С. А. Швачко, Е. И. Букреевой и мн. др.

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Существенно, что в языках с развитой системой словообразования, к которым относятся русский и корейский языки, как особый тип языковых категорий выделяются словообразовательные категории. Для словообразовательных категорий характерен тот же принцип организации, что и для грамматических, т.е. они являются отражением понятийных категорий, но представляют собой единство принципиально другого характера. Тем самым, актуальным становится вопрос изучения таких языковых сегментов как словообразовательные морфемы, лексические единицы, синтаксически связанные единицы, с помощью которых выражается квантитативность в разносистемных языках.

Цель статьи. Целью данного исследования является изучение количественных отношений в русском и корейском языках и поиск сходств и различий в их квантитативных оценках. В работе семантические поля рассматриваются не как группировки лексики, а как структуры отражения и организации понятийных категорий, как система взаимодействия разноуровневых, но однородных по значению языковых категорий.

Изложение основного материала. Семантическое поле количественности в русском и корейском языках находит своё выражение как в грамматических, словообразовательных, так и в лексических средствах «единица, множество, уйма, тонна, километр» (в корейском: 단위 *единица*, 다수 (*다량*) *множество*, 거량 (*巨量*) *уйма*, 톤 *тонна*, 킬로미터 *километр*).

Функциональный подход к изучению языковых способов выражения категории «количество»

позволяет «снять» уровневые ограничения и изучать выражение этой категории в совокупности и взаимодействии единиц разных уровней. Словообразовательные средства легко опознаваемы по специфическому формантному выражению, служащему внешним выражением словообразовательных категорий, отображающих, в свою очередь, понятийную категорию «количество» и смежные либо взаимодействующие с ней категории.

Весьма существенно парадигматическое сближение словообразовательных категорий «единичность» и «субъективная оценка», которое осуществляется через производный суффикс «-инк» со значением «одна маленькая частица однородной массы», названной мотивирующим словом (*бусинка, икринка, крупинка*). В корейском языке подобный суффикс отсутствует, но существует счётное слово для обозначения круглого, маленького предмета – «*알*», например, *생선알* *икринка* ← *생선* (*рыба*) + *알* (счётное слово), *모래알* *песчинка* ← *모래* *песок* + *알* (счётное слово), *구슬알* *бусинка* ← *구슬* *бусы* + *알* (счётное слово) [3].

Следует отметить, что в русском языке категория количества пересекается с категорией собирательности, которая смыкается, с одной стороны, с грамматической категорией числа, а с другой – лексической категорией массы, недискретионной субстанции (типа «*масло*», «*пух*», «*медь*» и т. п.). В отличие от категории числа, категория собирательности актуализирует не столько количество, сколько качество; она строится не на семантической оппозиции «*один – больше, чем одни (много)*», а на оппозиции «*один предмет – класс, совокупность однородных предметов*», например: «*зверь – звери – зверье*».

Классифицирующий характер категории собирательности «проступает» и при ее лексическом выражении, сигнификативные отношения между такими словами, как «*стадо*» (*коров*), «*табун*» (*коней*), «*отара*» (*овец*), «*стая*» (*гусей*), «*косяк*» (*рыбы*), придающее единичному существительному значение собирательности, как *отара*, так и *косяк* которые, различаясь между собой типом группируемых денотатов, все вместе противопоставляются как названия совокупностей животных названиям совокупностей людей типа «*толпа*» (в кор. *군중*), «*группа*» (в кор. *그룹*), «*отряд*» (в кор. *부대*) и т. п. В корейском языке номинация групп животных происходит по схеме «название животного + *떼* (счётное слово для групп животных, придающее единичному существительному значение собирательности)» [4], например, *소떼* *стадо коров*, *말떼* *табун коней*, *양떼* *отара овец*, *거위떼* *стая гусей*, *생선떼* *косяк рыб*.

В формальном плане категория собирательности отличается от категории числа как словообразовательная от словоизменительной. Исторически же множественное число обычно восходит к категории собирательности, которая, в свою очередь, семантически и формально связана с абстрактными именами [5].

В русском языке существуют различные способы выражения категории собирательности, в частности, аффиксация «*студенчество*», «*листва*», «*воронье*», «*малышня*». В корейском языке способом выражения категории собирательности является суффиксация путем присоединения суффикса множественного числа «-*들*» к имени, например: *대학생들* *студенчество*, *잎들* *листва*, *까마귀들* *воронье*, *꼬마들* *малышня*.

Чаще собирательное имя является производным от единичного, но иногда деривация идет в обратном направлении, что наблюдается, например, в названиях мелких предметов или существ, *горох – горошина*, *жемчуг – жемчужина* [6]. Если в русском языке суффикс «-*ин*» имеет значение единичности, то в корейском языке это значение передаёт счётное слово «*알*», которое входит в группу зависимых существительных и используется для подсчета круглых предметов (*완두* *горох* – *완두알* *горошина*, *진주* *жемчуг* – *진주알* *жемчужина*), следовательно, противопоставление в корейском языке представлено на лексическом уровне.

Следует также отметить ограниченность и локальность рассматриваемой грамматико-словообразовательной корреляции в формальном отношении: ср. отсутствие «суффикса» единичности в парах *узбек – узбеки*, *кореец – корейцы*, *студент – студенты*, *профессор – профессора*, в корейском языке: *우즈벡 사람* – *우즈벡 사람들*, *한국 사람* – *한국 사람들*, *학생* – *학생들*, *교수* – *교수들*.

Прилагательные с формантом «-*оват- / -еват-*» обычно описываются как чрезвычайно прозрачный, «грамматичный» тип, а соотношение их производящих и производных – как стандартное и регулярное. Обращает на себя внимание преимущественное использование в качестве производящих прилагательных, отражающих «отрицательную» семантику оценочной шкалы (*низковатый*, *страшноватый*, *горьковатый*). Прилагательные на «-*оват*» иногда используются для обозначения действительно смягченной, «деликатной» оценки, например: *Я никогда не считал себя толстым, разве что слегка полноватым*. Примечательно, что в вышеприведенном предложении выстраивается внутренняя оценочная шкала: *толстый – полноватый – разве что слегка полноватый*, не все компоненты которой выражены эксплицитно, однако имплицитные градуирования шкалы легко восстанавливаются по общему содержанию и модальности предложения.

В корейском языке подобный суффикс отсутствует, но «активны» специальные слова и словообразовательные аффиксы, которые отображают оттенки и категории «качества» и «количества» [7], например: *약간* *쓰다* *горьковатый* (букв. *чуть горький*), *조금* *무섭다* *страшноватый* (букв. *мало страшный*). Если слова «*약간*, *조금*» обозначают «прозрачность», суффиксы «*디*» и «*나*», наоборот, имеют значение «*очень, сильно*» (*가늘디가늘다* *очень тонкий*, *작디작다* *очень маленький*, *쓰디쓰다*

очень горький (слишком горький), 기나길다 очень длинный, 머나멀다 очень далёкий).

При образовании в русском языке прилагательных со значением цвета на первый план нередко выступает значение подобия, уподобления с обычным для прилагательных на «-оват- / -еват-» – отрицательным оценочным компонентом (будто рыжеватый; глаза какие-то посредственные, красноватые; жалкие голубоватые глаза; с огрубевшей коричневатой кожей). Причём в корейском языке в качестве эквивалента русского суффикса «-оват- / -еват-» выступает суффикс «-스름-»: 푸르다 голубой – 푸르스름한 голубоватый, 붉다 красный – 붉으스름한 красноватый.

Существительные в русском языке весьма часто употребляются с прилагательными-квантификаторами маленький, крохотный. Причём в ряде таких случаев сочетание подчеркивают реальную размерность, выделение из класса однородных предметов по типу ниже нормы. Чаще, таким образом, подчёркивается размерность неодушевлённых предметов или животных (маленький самоварчик, птичка махонькая). Наряду с обозначением реальной размерности, квантитативная оценка часто сочетается с квалификативной, отрицательной или (реже) положительной, например: Оля маленькая, стройная, хорошенькая блондиночка (А.П. Чехов «Зелёная коса»).

Наряду с экспрессивно-смысловым согласованием по «уменьшительности» наблюдается тот же тип согласования «увеличительности» (большущий писатель, писателище; здоровейнейший дом, домище, глаза – глазюньки – глазище), которое встречается гораздо реже, что объясняется меньшей продуктивностью «увеличительных» образований.

В корейском языке тип согласования «уменьшительности» и «увеличительности» в отличие от русского языка передаётся не путём суффиксации, а сочетанием двух самостоятельных слов. Например: 집 дом – 누추한 집 домишко (букв. низменный дом) – 큰 집 домина (большой дом); 눈 глаза – 민첩한 눈 глазёнки (букв. проворные глаза).

В русской разговорной речи весьма распространено функционирование префиксальных производных со значением «степени признака» (пре-противный, сверхспособный, наилучший). Существуют так же заимствованные префиксы «архи-, супер-, гипер-» (архиважный, суперспособный, гиперактивный).

В корейском языке «степень признака» выражают слова 아주 очень, 너무 слишком/очень, 매우 очень, 몹시 чересчур, 참 очень, 제일 самый, 가장 самый, которые используются перед адъективами: 참 아름답다 во истину прекрасный, 너무 비싸다 очень дорогой, 제일 예쁜 наикрасивейший, 가장 좋은 наилучший.

Личные существительные, семантическая структура, которых включает сопутствующую или потенциальную сему «количество», в тексте часто употребляются со словами-актуализаторами этой семы, например: Большой руки подлец! Сейчас до-

несёт, ежели что ... (А.П. Чехов «Знамение времени»); Вот это какой был коварный подлец... (М. Зощенко «Голубая книга»). В корейском языке данный суффикс отсутствует, а в роли слов-актуализаторов выступают словосочетания, или самостоятельное слово. Например: 미남 красавец (미 красивый + 남 мужчина), 거만한 녀석 гордец (거만한 высокомерный + 녀석 тип), 더러운 놈 подлец (더러운 грязный + 놈 тип).

Абстрактные существительные с сопутствующей или потенциальной количественной семой также иногда употребляются с различными актуализаторами в пределах микротекста, например: Это же вообще был позор, не просто стыд, а стыдоба! В корейском языке оттенки значений передаются словами: 부끄러움 стыд, смущённость, 수줍 робость, стеснительность, 수치 (수치심) позор/стыд, 창피 стыдобище, 치욕 срам.

Отадъективные абстрактные существительные типа хитрец, хитринка, ехидца, употребляемые обычно в разговорной и художественной речи, могут служить базой для производных следующей степени усилительности, например: Артамонова увидела, что он простой мужик с хохлацкой хитроваткой в глубине глаз. (В. Токарева «Кошка на дороге»).

Значимость семантической категории «количество» в лексической и словообразовательной системах русского и корейского языков подтверждается наличием «уменьшительной» и «увеличительной» лексики в кардинальных частях речи – существительных, прилагательных/адъективах, наречиях и весьма распространённым в текстовом использовании эффектом «перехода количества в качество». Известно, что в русском фольклоре так же, как и в корейском, лексема «лисица» ассоциируется с хитростью, ложью, поэтому в корейском языке часто используется выражение 여우 같은 хитрый, как лисица, если речь идёт о словах типа хитреца, хитринка, ехидца, то корейским эквивалентами являются: 교활한 사람 хитрец, 간사/奸詐 ехидца (хитроватка), 아양 хитреца, хитринка.

Продуктивность словообразовательной категории «незрелость» ограничена экстралингвистически: число наименований лиц и животных, от которых могут быть образованы производными словами со значением «незрелости», пополняется незначительно. Однако функциональная продуктивность данной словообразовательной категории подтверждается именами собственными и образованиями от имён собственных, а также использованием производных слов в переносном значении. В русском языке такие суффиксы, как «-онок/-ёнок» обозначают «незрелость». Например: слонёнок, цыганёнок, поварёнок, мышонок, волчонок и т.д. Понятийная категория «пол» отражается также в словообразовательной категории «незрелость» (совёнок, негритёнок, утёнок); на «выходе» обозначение детёныша получает характеристику через мужской род. В корейском языке их эквивалентами являются словосочетания: 고양이 새끼 котёнок, 호랑이 새끼

тигрёнок. Причём если поменять местами *새끼* *детёныш* и имя существительное, то смысл несколько изменяется: *새끼* *곰* *детёныш* *медведя*.

Одной из важнейших категорий, пересекающихся с категорией количества является категория времени. Постигание времени как перемещения в пространстве отражено в языке: мы говорим: *время идёт, течёт, бежит, летит, мчится, тянется, приближается* (в кор. 시간이 물처럼 흐른다 *время течет, словно вода, 세월이 지난다* *время проходит*).

«В культурологической науке принято трактовать менталитет русской культуры как «бинарный», «диссонансный», определяющий свойства сознания, способ миропознания и характер самовыражения национального духа. Общеизвестно, что специфика русского менталитета обусловлена природно - географическими особенностями, своеобразием геополитического положения и религиозным двоеверием.» [8].

«Диссонансные культуры отличаются тем, что в рамках одной культуры может быть несколько систем исчисления времени, которыми достаточно активно пользуются носители культуры. ... Очень часто именно религиозный фактор обуславливает наличие темпорального диссонанса в культуре, когда религиозные события происходят в рамках специфичной системы измерения времени. ... внешним фактором, влияющим на восприятие времени, является коммуникационный, заключающийся в наличие культурных связей между государствами и народами. В зависимости от условий коммуникации (колонизация, завоевание, торговые и экономические связи и т.д.) возможны несколько вариантов проникновения и усвоения элементов другой культуры [9]. Русскую и корейскую культуры также можно рассматривать как примеры темпорально-диссонансной культуры.

Поскольку люди являются субъектами процесса восприятия времени, влияние внешних факторов на культуру сочетается с воздействием внутренних факторов, таких как религиозные, личностные и социально-экономические. Религиозный фактор является одним из самых древних и устойчивых влияний на восприятие времени. В зависимости от того, какой религиозной системе принадлежит человек, его восприятие времени может значительно различаться. Различные религиозные модели восприятия времени встраиваются в социокультурные системы.

В русском и корейском языках группа слов, обозначающих временные отрезки, весьма многочисленна: *минута, час, год, лето, век* (в корейском *분, 시, 년, 여름, 시대*) и т.д. В русском языке представлено летоисчисление по юлианскому и григорианскому календарям, а в корейском языке существуют такие понятия как: 서기(西紀) *западное летоисчисление*, ведущее отсчёт от Рождества Христова (например, 서기 2004 년 6월 24일 – 24 июня 2004 г.); 불기(佛紀) *буддийское летоисчисление*, основанное на отсчёте от года смерти Будды Шакьямуни, опережающее григорианское на 543

года (например, 불기 2548 년 10월 30일 – 30 октября 2548 г.); 단기(檀紀) *летоисчисление по Тангуну*, основанное на подсчёте от первого года правления Дангуна – основателя государства Древний Чосон, т.е. с 2033 года по лунно-солнечному календарю (단기 4337 년 10월 24일 – 24 октября 4337 г.). История каждого из них своеобразна, но направления развития, заданное общей системой взаимных отношений слов, сходно: от конкретного к абстрактному, когда лексемы, являясь наименованиями какого-либо временного отрезка, могли заменять друг друга; затем произошла специализация значений слов.

В этой группе несколько особняком стоит слово *пора*, семантика которого так и не конкретизировалась [10]. В русских пословицах часто сопоставляются *час* и *пора*: *Придёт пора – ударит час.*; *Часом с квасом – порою с водою* и др., где *час*, в отличие от *поры*, называет более короткий отрезок времени. Но, наряду с этим, можно обнаружить пословицы, в которых противопоставляются понятия *время* и *пора*: *Придёт время, будет и пора.*; *Не время дорого, пора.*; *Временем бранись, а в пору мирись* [11].

В корейском языке эквивалентами к словам «*час, пора, время*» в разных контекстах могут быть: 시간 *час, время* (시간은 돈이다 *Время – деньги, 사람 팔자 시간문제* *судьба человека вопрос времени*, 1시간 걸렸다 *Заняло час*); 때 *время, пора, период, момент, мгновение* (방학때 *во время / в период каникул, 시도 때* *до* *없이* *часто*, буквально *без часа без времени*), 세월 *время, пора* (세월이 약이다 *Время – лекарство, 허송세월* *Бездарная пора*) [12].

Особую роль в выражении пространственных и временных значений в русском языке играют предлоги, являющиеся связующим звеном между другими членами предложения. Предлоги могут выражать пространственные отношения: *к, от, под, над, в, из*; временные: *после, в течение* и др.; причинные: *из-за, по причине*, а также иные отношения между «подчиненным» предлогу существительным и «главным» полнозначным словом. Можно условно выделить некоторые обобщенные значения предлогов. В первую очередь следует обратить внимание на обстоятельственные значения: пространственные значения обычно выражают отношение предметов в пространстве, их перемещение (*в столице тепло, на столе книга, под домом расположен подвал, приехать в город*); временные (*работал до пяти часов, с вечера подготовился к занятиям; к утру стало теплее* и т.д.); причинные (*из любопытства посмотрел в небо, пропустил из-за болезни занятия, по болезни пропустить занятия* и т.п.); целевые значения (*для решения задачи потребовалось много времени; не жалеть ничего ради идеи*); значения условия (*без удачи спортсменам не приходится надеяться на многое; только с господином N... можно пройти огонь и воду; при грозе не стоит выходить на улицу*).

В корейском языке существенную роль в выражении пространственных и временных значений играют существительные, обозначающие места и

снабженные частицей дательного падежа. Они выступают связующим звеном между различными частями предложения и способны выражать пространственные, временные и причинные отношения [13], например: 집 앞에 *вперед* / *напротив* дома, 차 뒤에 *сзади* машины / *за* машиной, 상 위에 *на* столе / *над* столом, 가방 안에 *в* сумке / *внутри* сумки, 책 속에 *в* книге / *внутри* книги, 친구 옆에 *рядом с* другом, 의자 아래 *внизу* стула / *под* стулом, 그 후에 *после этого*. А также грамматические конструкции, выражающие время в глаголах и адъективах [14]: «-(으)르 때» *когда* – 옷을 때 *когда смеётся*, 좋은 때 *когда хороший*; «-는 동안에» *во время* / *в то время когда* – 공부하는 동안에 *в то время, когда учился*; «-부터 ...-까지» *с... до...* – 아침부터 밤까지 *с утра до ночи*. Причинные наречия 그래서 / 그러니까 *поэтому*, семантически связывающие два простых предложения [14], например, 오늘은 일요일입니다. 그래서 *학교에 가지 않습니다. Сегодня воскресенье. Поэтому мы не идём в школу*. Рассмотрим следующие примеры:

1. 방안에 *го양이 한 마리 있다. В комнате находится кошка.*
2. 수업 후에 *밥 먹으러 가자. Пойдёмте, после уроков поедим.*
3. 수업 동안에 *휴대폰을 꺼주세요. Вовремя (в течение) занятий выключайте сотовые телефоны.*
4. 상 위에 *화분이 있다. На столе ваза.*
5. 아무 사람이나 믿을 수 없어요. 그러니까 *말 조심하세요. Невозможно верить любому человеку. Поэтому будьте осторожны, когда говорите.*
6. 아침 8시부터 10시까지 *운동장에 있어요. С 8 до 10 утра я нахожусь в спортзале.*

Выводы и предложения. Таким образом, в контексте русского и корейского языков и культур наблюдается пересечение квантитативных отношений, которые связаны с категорией собирательности, взаимодействующей с грамматической категорией числа и лексической категорией массы. В отличие от простого количества, категория собирательности акцентирует не столько количество, сколько качество. В корейском языке эта категория часто передается с использованием «-들». Часто собирательные имена являются производными от единичных, но иногда происходит обратная деривация, особенно в отношении названий мелких предметов или существ. При этом, в корейском, в отличие от русского языка, существуют специальные слова, передающие категории «качества» и «количества», а при формировании качества, описывающих цвет, часто подчеркивается значение подобия.

Квантитативная оценка, помимо обозначения реальной размерности, часто сочетается с качественной оценкой, будь то отрицательная или, реже, положительная. Существительные, семантическая структура которых включает сему «количество», часто используются в тексте с актуализаторами этой семы. Помимо экспрессивного согласования по «уменьшительности», существует также

согласование по «увеличительности», но оно встречается реже из-за меньшей продуктивности «увеличительных» образований. В корейском языке эти типы согласования передаются комбинацией двух отдельных слов.

Продуктивность словообразовательной категории «незрелость» ограничена внеязыковыми факторами. Категория «пол» также находит отражение в словообразовательной категории «незрелость».

Одной из важных категорий, пересекающихся с категорией количества, является категория времени. И в русском, и в корейском языках существует обширная группа слов, обозначающих временные отрезки. Тем самым, квантитативность:

- пронизывает всю структуру языка путём взаимодействия со всеми логико-семантическими категориями, квантитативными параметрами считаются не только число, количество, множество, но и способность организации множества;

- квантитативные языковые единицы с базовым признаком квантитативности объективируют различные параметры квантитативности;

- квантитативность уступает позицию категориального признака, она становится сопутствующим мотивационным признаком;

- субстантивы меры выделяются из класса собирательности в силу своей функциональной направленности, а именно организации и характеристики множества;

- русский язык отличается от корейского тем, что находится в процессе объективирования многих квантитативных параметров.

Необходимо отметить, что дальнейшее исследование количественных отношений в русском и корейском языках необходимо расширить в таких направлениях как: выявление сходств и различий в подходах к квантитативной оценке в русском и корейском языках; определение влияния языковых и культурных факторов на восприятие и выражение количественных понятий; исследование влияния культурных, социальных и психологических аспектов на формирование и употребление лексических единиц, номинирующих количественные отношения; изучение взаимодействия квантитативности с логико-семантическими категориями, выявление ее роли в организации и передаче информации.

Литература

1. Аристотель. Категории / Под ред. Г. Ф. Александрова (с примечаниями и предисловием), перевод А. В. Кубицкого. – Москва: ГСЭИ, 1939. – 130 с.
2. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. 8-е издание. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – 544 с.
3. Ким Я., Ким Хве И, Цой С., Бе Янг Сон. Практическая грамматика корейского языка / Корейская грамматика на базе знания русского языка: КОИСА, 2000.
4. Ким Ф. Синтаксические элементы корейского языка. – Алматы: КазНУ, 2000.
5. Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия. Гл. ред. В. Н.

Ярцева. 1990.

6. Тихонов А.Н. Новый словообразовательный словарь русского языка / А.Н. Тихонов. – М.: АСТ, 2014. – 639 с.

7. Чой Джонг Сынг, Чой Дже Хви, Юн Пён Хён. Понимание корейской лингвистики. 1999.

8. Коньрева И.В. проблема типологии русского менталитета. Фундаментальные исследования. № 3. 2005. – С. 110–111.

9. Ильинская Е. А. Культура и время: опыт типологического анализа. Terra Нумана №1. 2014. – 116-120.

10. Лукоянова Ю.К. Восприятие категорий «время – счастье – погода» в русском языке // Русская и сопоставительная филология. Системно-функциональный аспект. – Казань, 2003. – С. 78–82.

11. Пословицы русского народа: Сборник В. Даля. В 2-х т. Т. 1. / Вступ. слово М. Шолохова; Худож. Г. Клодт. – М.: Худож. лит., 1989. – 431 с.]

12. Толковый словарь корейского языка NAVER. – URL: <https://ko.dict.naver.com/>

13. Ким Ф. Грамматика современного корейского языка. – Алматы: КазНУ, 2000.

14. Ким Ф. Синтаксические элементы корейского языка. – Алматы: КазНУ, 2000.